

Número 2

ISSN 1853-7626

URBANIA

Revista latinoamericana de
arqueología e historia
de las ciudades

ARQUEOCOOP

Urbania. Revista de arqueología e historia de las ciudades

ISSN 1853-7626
Número 2 - 2012
Publicación anual por
Arqueocoop Ltda.
Impreso en Argentina

Director: *Ulises Camino*

Diseño de tapa: *Sheila Alí, Aniela Traba y Diana Vigliocco*

Logo ilustrado: *Diana Vigliocco*

Imagen de contratapa: Archivo General de la Nación

Editado por Arqueocoop Ltda.

La revista *Urbania* es propiedad de la cooperativa de trabajo Arqueocoop Ltda. (Matrícula N° 38226)

Comisión Directiva

Presidente: *Ulises Adrián Camino*

Vice-presidente: *Javier Ezequiel Hanela*

Secretaria: *María Cristal García*

Prosecretaria: *María Valeria Castiglioni*

Tesorera: *Silvina Tatiana Seguí*

Av. Gaona 4660

Of 6 y 7 - CP1407

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

urbaniapublicaciones@gmail.com

www.arqueocoopltda.com.ar

Suscripción anual:

Individual: latinoamérica 12 U\$S - resto del mundo 17 U\$S

Institucional: latinoamérica 22 U\$S - resto del mundo 32 U\$S

Director

Ulises Camino

Comité Editorial

Secretaria:

Aniela Traba

Sheila Ali

Federico Coloca

Silvina Seguí

Diana Vigliocco

Edición y Diagramación

Sheila Ali

Aniela Traba

Diana Vigliocco

Administración

Valeria Castiglioni

Javier Hanela

Coordinación

Daniel Batres

Cristal García

Juan P. Orsi

Comité Académico

Dr. Rodolfo Raffino

Dr. Mariano Ramos

Dra. Ana María Rocchietti

Dr. Daniel Schávelzon

Dr. Mario Silveira

Dra. Alicia Tapia

Auspicios Institucionales

**Centro de
Arqueología Urbana -
FADU-UBA**

**Patrimonio e
Instituto Histórico**

de la Ciudad de Buenos Aires

MUNICIPIO DE MORÓN
Instituto y Archivo Histórico de Morón

MUSEO
de La Plata

Evaluadores del Número 2

Dr. Horacio Chiavazza - Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Argentina.

Dra. Ana Igareta - Centro de Arqueología Urbana - FADU, Universidad de Buenos Aires. Argentina.

Dr. Carlos Landa - Instituto de Arqueología (IdA), Universidad de Buenos Aires - CONICET. Buenos Aires. Argentina.

Dra. Virginia Pineau - Instituto de Arqueología (IdA), Universidad de Buenos Aires - CONICET. Buenos Aires. Argentina.

Dra. Alicia Tapia - Instituto de Arqueología (IdA), Universidad de Buenos Aires

Dr. J. Roberto Bárcena - CONICET - Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza. Argentina.

Dra. Victoria Pedrotta - CONICET/INCUAPA - UNICEN y Universidad Maimónides. Buenos Aires. Argentina.

Lic. Mónica Carminatti - Centro de Arqueología Urbana - FADU, Universidad de Buenos Aires. Argentina.

CONTENIDOS

Editorial	7
Prólogo	
Ciudades precolombinas en Argentina, <i>Rodolfo Raffino</i>	9
Artículos	
Caminos y paisaje en la costa del Pago Grande. Sondeos en la casa Oks, Martínez, Buenos Aires, <i>Daniel Schávelzon, Patricia Frazzi y Mario Silveira</i>	21
“La Casa del Bicentenario” en La Matanza. Una mirada de la estructura y sus modificaciones, <i>Daniela Ávido</i>	37
Cerámica de las Clarisas: aportes a las identidades y dinámicas sociales en el Santiago (Chile) colonial, <i>Mónica Santana Jeria</i>	49
Recuperación de la primera generación de molinos harineros tracción a sangre en la llanura pampeana, <i>María Amanda Caggiano y Virginia Dubarbier</i>	71
Informe Extendido	
Informe de las labores de rescate arqueológico por las obras de construcción del ferrocarril urbano en el casco antiguo de la ciudad de Santiago, Chile. <i>Alfredo Gómez Alcorta Y Claudia Prado Berlien</i>	95

Informes Breves

Casa del virrey liniers: apuntes sobre la presencia de cuentas
(Buenos Aires, Argentina),
Odlanyer Hernández de Lara y Maria Eva Bernat 107

Millones de años a centímetros de la superficie del patio del Virrey,
Mario Silveira y Horacio Padula 113

Excavaciones arqueológicas en plaza San Martín,
Ciudad de Buenos Aires,
Silvina Seguí y Federico Coloca 117

Notas

Botijas en la antigua ribera porteña,
Ricardo Orsini 125

Museo Arqueológico de La Boca (MUSA BOCA).
Virtualidad del saber arqueológico,
Marcelo N. Weissel 127

Entrevista

Entrevista al Dr. Ianir Milevski,
por Javier Hanela 129

Normas Editoriales 141

MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA BOCA (MUSA BOCA)

Marcelo N. Weissel¹

El Museo Arqueológico de La Boca del Riachuelo (MusA Boca) es un lugar para el conocimiento, y principalmente, es un lugar donde se reafirman los objetivos elaborados por la Comisión Pro Rescate Arqueológico de La Boca y Barracas en el año 1995, a la luz de grandes obras públicas que removieron importantes volúmenes de sedimentos durante el control de inundaciones, el saneamiento habitacional de conventillos y la construcción del puente AU Buenos Aires La Plata. Continuaron luego con proyectos como la búsqueda de la Primera Buenos Aires y la promoción de la cultura y el turismo en La Boca. Es así como entre mucha gente, se emprendió una línea de trabajo arqueológico de largo alcance, con trabajos publicados, tesis elaboradas, importantes descubrimientos y colaboración constante con universidades, agencias de turismo y organismos de gobierno: “La Boca Arqueológica” (Figura 1). Con estos antecedentes, el 6 de Febrero 2012, comienza un espacio virtual en la red mundial de información: el MusA Boca, una propuesta de comunicación para popularizar los contenidos de la historia patrimonial cultural de La Boca del Riachuelo.

El objetivo principal del MusA Boca, es proveer investigaciones y prácticas innovadoras para arqueólogos profesionales, estudiantes e interesados, a los fines de popularizar la arqueología de La Boca del Riachuelo a nivel local, nacional e internacional. En un apretado resumen, los trabajos de arqueología urbana desarrollados, han incluido trabajos académicos, de rescate, y de gestión participativa educacional del patrimonio histórico arqueológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluso desde el comienzo de la nueva Constitución de la Ciudad. Desde esa praxis profesional se han conseguido resultados de impacto social, como el caso del proyecto de refuncionalización de la Barraca Peña, del descubrimiento del mercante español de Puerto Madero o de la difusión de la arqueología urbana para las comunidades escolares en el marco del Programa Historia Bajo las Baldosas de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires.

El MusA Boca se aplica a un barrio que se encuentra declarado legalmente en emergencia urbanística y ambiental desde el año 2006; un barrio donde la necesidad por el saneamiento y la rehabilitación habitacional se liga a la rehabilitación patrimonial, de la gente y de sus cosas tanto presentes como heredadas y de todo lo que está en sus terrenos arqueológicos. Es por eso que es tan importante reunir virtualmente a los interesados en hacer reconocimientos arqueológicos de un presente cuyo registro se inscribe dentro de las incumbencias profesionales y en el plano práctico que este ejercicio requiere.

¹ Historiador Porteño Ley 3292/2009. Distinción “Aquí Patrimonio” 2004 Puesta en Valor Plazoleta de los Suspiros La Boca. Dirección General de Patrimonio GCBA. Proyecto 2012 “Antropodinamia de la cuenca Matanza – Riachuelo” FHN Azara Universidad Maimónides, integrado al Proyecto “Rehabilitación ambiental urbana”, 2009 UNLZ. Integrante Red de Estudios Portuarios desde 2008. Acta de Compromiso Comisión Pro Rescate Arqueológico de La Boca y Barracas 1997. weisselmarcelo@hotmail.com

En síntesis, MusA Boca, es una iniciativa virtual que busca identificar potenciales arqueológicos, valorizarlos y prevenir impactos sobre recursos culturales no renovables. Sus actividades están en la red mundial de información de manera asequible y su direccionalidad es educativa proyectual, de aprendizaje de técnicas para el reconocimiento y la gestión del lugar donde se vive.

Citas elegidas

- Albertotti, Eleonora. 2012. Tesis de Licenciatura en Ciencias Antropológicas FFyL UBA Maderas, astilleros y talleres de ribera en La Boca del Riachuelo: una tecnología a descubrir.
- Cardillo, Marcelo; Lemaire, Dimitri, Weissel, Marcelo. 2001 Herramientas arqueológicas para el conocimiento y saneamiento ambiental de la cuenca del Riachuelo. I Jornadas sobre Cambio Climático Defensoría Ambiental Ciudad.
- Chichkoyan, Karina. 2007. Tesis de Licenciatura en Ciencias Antropológicas FFyL UBA. La comida en La Boca: Un modelo Alimentario.
- Cardillo, Marcelo; Bianchi Villeli, Marcia; Guillermo, Sandra; Morales, Marcelo; Gamarnik, Lelia. 1999. Diagnóstico potencial arqueológico área La Boca y Barracas. CPPHC GCABA.
- Weissel, Marcelo. Capano, Mónica. Kleiman, Martín. Alvarez, H. 2011. Proyecto de Ley Zonas Arqueológicas del Tango La Boca y Barracas. LCABA GCABA. III JA-UNCPBA. Olavarría.
- Weissel, Marcelo. 2009. Arqueología de La Boca del Riachuelo. Puerto Urbano de Buenos Aires, Argentina. Buenos Aires, Vázquez Mazzini Editores.
- Weissel, Marcelo. 2000. Teoría arqueológica, ciudadanía y práctica profesional en la ciudad de Buenos Aires. En: II TAAS. UNCPBA. Olavarría. Pp. 169-170.
- Weissel, Marcelo. 1997. Arqueología Urbana en el barrio de La Boca. Revista Noticias en Antropología y Arqueología. Número 13. Abril. www.naya.org.ar
- Weissel, Marcelo. y Beatriz Rodríguez Basulto y Pablo Tchilinguirian. 2011. Arqueología de la tecnósfera, restauración ecológica y patrimonio cultural en el Riachuelo de Buenos Aires. IV Congreso Mundial sobre Restauración Ecológica. México.

PLANO DEL RECORRIDO

1- Puente
2- Barraca Peña
3- Caminito

**Caminatas X Terrenos Arqueológicos
Iniciativa Museo Arqueológico de La Boca**

MUSA BOCA.

SÁBADO 11 DE FEBRERO:

“INTRODUCCIÓN PRÁCTICA A LA ARQUEOLOGÍA DEL BARRIO DE LA BOCA”.

Costo: a la gorra de arqueólogo.

Recorrido: Puente Trasbordador “Nicolás Avellaneda” – Mirador Turístico – Vuelta de Rocha – Plaza de los Suspiros Don Pedro de Mendoza – Ribera – Vuelta de Badaracco – puente ferroviario Barraca Peña – Barraca Peña – Plaza Almirante Brown – Museo Conventillo – Estación Arqueológica La Boca del Riachuelo – Caminito.

X Marcelo Weissel Dr. Universidad de Buenos Aires, área Arqueología. “Historiador Porteño” Año 2009.
Cel. 1560036177

- Traer :
 - calzado cómodo
 - Sombrilla
 - Sombrero
 - Agua
 - Cámara
 - Cuidado
 - Respeto

Figura 1. Convocatoria I Caminata Arqueológica 2012.